

Ганна Путова

Провідний науковий співробітник

Музей історії міста Києва

АСИМІЛЯЦІЯ ДО ОСТАННЬОГО: РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ VS ДЕРЖАВНА ВЛАДА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦДІАК УКРАЇНИ

Політика Російської імперії, спрямована на максимальну асиміляцію та русифікацію підкорених народів, залишається до сьогодні актуальною в російській федерації. Історія Римо-католицької церкви на Правобережній Україні – одне з потужних свідчень того, що мова, якою послуговується населення для своїх духовних і освітніх потреб, має велике значення і дає можливість зберегти свою національну і релігійну ідентичність.

Від 1830-х рр., тобто від часу Листопадового повстання, російська імперська машина спрямовувала все більші зусилля на максимальну русифікацію польського населення земель, що увійшли до її складу. Тільки цей шлях, на думку чиновників, міг забезпечити безпеку держави, сприяти запобіганню внутрішніх заворушень. Дії держави були комплексними і включали як зусилля зі скорочення римо-католицьких парафій, секуляризації монастирського майна, так і цілеспрямоване штучне зменшення кількості богопосвячених осіб шляхом примусового витіснення їх за межі країни, а також обмеження можливості польського населення задовольняти свої релігійні потреби рідною мовою.

Після Січневого повстання 1863 р. ця політика набула ще більшої послідовності. Посилився тиск на не-російське населення; до комплексу заходів долучилося знищення або обмеження отримання не лише вищої і середньої, але й початкової освіти рідною мовою. Якщо говорити про територію Південно-Західного та Північно-Західного краю, то корінні мешканці цих земель (українці, білоруси, литовці, поляки), а також колоністи, що склали в останній чверті ХІХ ст. значний відсоток населення (чехи, німці) були значно обмежені у можливості розвивати освіту, культуру та вільно визнавати віру рідними мовами.

Так, 23 вересня 1870 р. єпископ Луцький та Житомирський Каспер Боровський написав відкритого листа до міністра віровизнань (очевидно, під цим формулюванням слід розуміти Департамент духовних справ іноземних сповідань Міністерства внутрішніх справ, тобто, єпископ звертався або до голови департаменту, або до міністра внутрішніх справ Олександра Тимашева). До написання листа Боровського спонукали спроби державної влади вжити заходів для перекладу релігійної літератури римо-католиків імперії російською мовою. Тут ідеться, вочевидь, не про місали (літургія продовжувала служитися латиною), а про требники, молитовники, пісенники та інші подібні видання, призначені для широкого вжитку. Зокрема, єпископ зазначав: “...мова у наших околицях становить справжню демаркаційну лінію між двома віровизнаннями. Вона одна не дозволяє їм поглинути одне одного”¹. Адже церква у російській імперії лишилася чи не єдиним місцем, крім родини, де прості люди неросійської національності могли постійно чути рідну мову. Уряд намагався запровадити зміни у м’якій формі, пропонуючи парафіянам на вибір – справляти треби рідною, або російською мовою. Що не змінювало суті проблеми, адже за умов повсюдного використання російської, молоде покоління за звичкою стало б послуговуватися нею в усіх сферах життя і таким чином асиміляція відбулася б протягом одного покоління. Боровський поплатився за свою принципову позицію. Його було заслано до Пермі 1869 р.

Коли стало зрозумілим, що русифікувати все неросійське населення імперії не вдасться, а польської громади це стосувалося і поготів, влада вдавалася до гібридних способів боротьби з відхиленням від державної генеральної лінії. Це переважно виливалося в абсурдні обвинувачення римо-католицького духовенства у пригнобленні православного населення, антиурядовій діяльності і т. п. Політика асиміляції та русифікації посилювалася з

¹ Цит. за: Путова Г. Лист єпископа Луцького і Житомирського Каспера Боровського до міністра віровизнань. *Пам’ятки: археографічний щорічник*. Київ, 2005. С. 35.

роками, набувала нових форм, зокрема, виражалася у боротьбі зі змішаними шлюбами, або пильному нагляді за тим, щоб православна сторона у парі в жодному разі не прийняла католицизм. Цей принцип погано виконувався в українських селах центрального і західного Правобережжя, де православне і католицьке населення тісно співіснувало.

Ні події 1905 р., ні подальше позірне послаблення національної політики держави не вплинули на положення речей, і вже на початку ХХ ст. то там, то тут на теренах Київської, Подільської і Волинської губерній виникали конфлікти, декотрі з яких носили абсурдний характер. Нове покоління духовенства добре це розуміло, але тим не менше вимушено було так само вступати у листування з єпископами з приводу обвинувачень, висунутих з боку державних органів. Нерідко національне питання тісно перепліталось з питанням віровизнання, оскільки потужно вкорінений стереотип “католик” дорівнює “поляк” у той час мав майже офіційний статус. Не слід забувати, що поняття національності як такої у російській імперії не існувало. Основну роль відігравало віровизнання. І на цьому тлі конфлікти між Римо-католицькою церквою і офіційною владою були практично безперервними, оскільки відділити православних від католиків часом було вкрай важко.

Показово у цьому сенсі є справа про обвинувачення священника римо-католицької парафії у с. Кутківці Кам'янецького пов. Подільської губ. Вацлава Шиманського у примусовому наверненні до католицизму дружини місцевого парафіянина Юстини Рогацької.

Скаргу до канцелярії Київського, подільського і волинського генерал-губернатора 31 жовтня 1908 р. подав єпископ подільський і брацлавський Серафим¹. Серед іншого у його доповіді містилося таке: *“...Рогацька... зі своїм хворим чоловіком-католиком була у священника с. Кутківець Кам'янецького пов. для сповіді його, але ксьондз, дізнавшись, що вона православного віросповідання, відмовив у сповіді чоловікові і заявив, що він до тих пір не буде сповідати його, доки вона не приєднається до католицизму, оскільки вона, нібито є причиною хвороби чоловіка, внаслідок небажання прийняти католицизм. Коли Рогацька не погодилася з такими доводами ксьондза і не побажала прийняти католицизм, то ксьондз відмовився сповідати хворого Рогацького...”*².

Справа тягнулася 2 роки, 15 січня 1910 р. подільський цивільний губернатор здійснив перевірку благонадійності о. Шиманського, і не знайшов причин для притягнення його до кримінальної відповідальності³, а припускався саме такий розвиток подій.

Нарешті єпископ Луцький і Житомирський Кароль-Антоній Недзялковський, який завжди старався залагоджувати всі справи з підлеглим йому духовенством особисто, надав генерал-губернатору пояснення о. Шиманського, де він за пунктами відповів на всі висунуті проти нього обвинувачення, зокрема, ті, які не увійшли до документів справи. Недзялковський охарактеризував о. Вацлава як “людину спокійну й сумирну”⁴, і зауважив, що дуже здивований обвинуваченнями, що були висунуті проти цього священника. Пояснення о. Вацлава Шиманського варто зацитувати:

“Вчора мною отримано догану Вашого Преосвященства за вчинки й дії, що мали вороже ставлення до православної церкви і осіб змішаних шлюбів. З почуттям повного задоволення можу визнати Вашому Преосвященству, що подібного роду вчинки не мали місця.

1. Відмова сповідати не була мною вживана як засіб спонукання православних членів змішаних шлюбів приймати католицизм.

2. Змішаний шлюб не служить причиною відмови у сповіді – я маю 340 осіб змішаних шлюбів – а як видно з книг народонаселення, вони сповідаються у Кутковецькому костьолі.

3. Сповідати хворого Рогацького, чоловіка Юстини, я не міг відмовити, оскільки жодного разу мене до нього не просили – але й він, здається, здоровий – бо ходить до костьолу, хоча має 8 верст.

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 858, спр. 451, арк. 1–2.

² Тут і далі цитати з документів подано у перекладі Г. В. Путової.

³ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 858, спр. 451, арк. 12.

⁴ Там само, арк. 17.

Юстину Рогацьку я також не міг змушувати прийняти католицтво, оскільки один раз у житті її бачив, коли вона з'явившись до мене, заявила про бажання прийняти католицьку віру.

5. Сварити дітей змішаних шлюбів "чортенятами" мені навіть подібна думка не спадала.

6. Два прискорбні випадки переходу у православ'я справді мали місце – але я сумніваюся, щоб вони зробили це завдяки мені – інші фактори керували цією справою; я точно не знаю причини, оскільки з ними не бачився після переходу.

Шкодою, що завдяки брехливим доносам, я міг завдати Вашому Преосвященству хоч маленьку неприємність і тим пильніше слідкуватиму за собою, щоб подібних, навіть брехливих доносів не було."¹

o. Вацлав Шиманський

o. Антоній Медушевський

o. Євгеній Швертберг

Фото священників подано за виданням: Filipowicz, Jerzy. Album kapłanów diecezji Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej. Kojów, 1917. 32 s.

Схожих випадків було чимало, наприклад, від 1908 до 1914 р. тривало розслідування у справі діяльності о. Антонія Медушевського, який у той час служив у парафії с. Кунів Острівського пов. Волинської губ. Його обвинувачували у тому, що він, буцімто, не допускав до сповіді парафіян, що не навертають у католицтво своїх дітей від змішаних шлюбів.

У рапорті Волинського губернатора на ім'я міністра внутрішніх справ, зокрема, можна прочитати: "...Крім того у своїх проповідях в костьолах згаданий ксьондз закликає своїх парафіян не вступати у шлюби з православними, до яких збуджує ворожнечу з боку католиків, і забороняє учням-католикам місцевого училища бути присутніми на уроках закона Божого з православними, результатом чого було те, що учні-католики утікали з училища перед початком уроку православного священника, а від деяких учнів він вимагав замінити російський буквар польським; батькам же дітей-учнів навіював посилати їх до польських шкіл і застосовувати все польське"².

Слід зауважити, що йдеться про 1908 р., тобто, про період, коли національним меншинам формально було дозволене навчання рідними мовами. Однак о. Медушевському його дії закидають як кримінальний злочин. Навесні 1914 р. о. Антонія також намагалися звинуватити у проведенні "нелегального" польського зібрання у приміщенні Шепетівського заводського клубу, яке відбулося 13 жовтня 1913 р.³

Безумовно, одним з найпоказовіших прикладів, до того ж пов'язана із Києвом, є історія о. Євгенія Швертберга. 6 березня 1913 р. раптово помер настоятель київської парафії Св. Олександра о. Станіслав Шептицький.⁴ Єпископ К.-А. Недзьялковський збирався призначити на цю посаду о. Теофіла Скальського, але оскільки той мав, як викладач,

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 858, спр. 451, арк. 18.

² Там само, спр. 443, арк. 2.

³ Там само, арк. 4.

⁴ Там само, ф. 1268, оп. 1, спр. 66, арк. 114.

завершити навчальний рік у Житомирській духовній семінарії, тимчасовим виконувачем обов'язків настоятеля було призначено о. Євгенія Швертберга, священника, усунутого від посади настоятеля парафії св. Варвари у Бердичеві та Бердичівського декана, переведеного на вікарну посаду до Києва. О. Євгенія було піддано дисциплінарному покаранню через те, що він відмовився викладати Закон Божий учням-полякам російською мовою. Навіть тимчасове його призначення виконувачем обов'язків настоятеля викликало хвилю обурення з боку місцевої влади. О. Євгеній Швертберг почувався надзвичайно приниженим через те, що його, вже немолоду та заслужену людину, позбавили можливості обіймати керівні посади у дієцезії. Тоді ж він звернувся до своєї знайомої, княгині Ольги Лопухіної-Демидової, яка була останньою власницею маєтку в Корсуні. Серед іншого о. Швертберг писав: *“У пам'ять про те, що я 13 років був настоятелем Богуславського приходу і у цей час вінчав вашу племінницю Столипіну з графом де Сонісом – [прошу] не відмовити у можливо короткий час написати листа до пана Начальника Краю Трепова. Що, як ви мене знаєте з Корсуня, і дізнавшись про мою долю, просите зі свого боку про допомогу...”*¹.

З документів видно, що княгиня у свою чергу звернулася до генерал-губернатора із заступництвом за о. Євгенія, оскільки у тій же справі міститься лист до неї Ф. Ф. Трепова, у якому той сухо констатує: *“...надані мені Київським губернатором відомості про ксьондза Швертберга не дають мені можливості дати про нього позитивний відгук”*. До справи відклалася також чернетка листа генерал-губернатора, з якої видно, що первісно відповідь Ф. Трепова була не лише сухою, але й досить грубою: *“...<надані мені Київським губернатором відомості про ксьондза Швертберга> не відповідають тій характеристиці названої особи, яку Ви зволили викласти у Вашому листі, продиктованому, очевидно, бажанням допомогти людині, що зуміла переконати Вас, що він несе незаслужене, буцімто, адміністративне покарання”*². Таким чином, о. Євгеній так і не зміг реабілітуватися. Варто повторити, що все це сталося лише через реалізацію ним права на викладання учням предмету їхньою рідною мовою.

Незабаром до Києва приїхав о. Теофіл Скальський. Київський цивільний губернатор, посилаючись на свого волинського колегу, характеризував його Ф. Трепову людиною, яка *“за своїми політичними переконаннями належить до націоналістів поляків крайнього табору, але будучи спритною і скритною людиною, старається вести свої справи тонко...”*³. Спогади самого о. Теофіла свідчать, що він дійсно старався діяти тонко і натискати на важелі зв'язків із вищою владою через численних знайомих. Таким чином йому вдалося розвинути справу польських товариств, які згодом суттєво підтримали поляків-біженців під час Першої світової війни.

Описані випадки є лише невеликою ілюстрацією конвульсивних спроб царської влади втримати старі позиції і зберегти імперію, яка тріщала по швах. Вражає, наскільки уперто репресивна машина продовжувала відтворювати себе навіть напередодні великої катастрофи. Адже ці події відбувалися перед самим початком Першої світової війни. Всього за 4–5 років після них настав період формування нових національних держав. У 1917 р. Києвом пройде перша міжнаціональна демократична маніфестація. Україна і Польща братимуть участь у світовій політиці як повноцінні політичні суб'єкти. Все це навіть у страшному сні не могли уявити собі царські чиновники, які мислили незмінними категоріями і користувалися оцінками, сформульованими ще у 1838 р. київським військовим, волинським і подільським губернатором Д. Г. Бібіковим: *“...<місцеві> люди не довіряють урядові, змішуючи переважно для місцевих умів хибне поняття патріотизму з поняттям про релігію...”*⁴

Минуло майже 80 років від написання цих слів, але спадкоємці Бібікова так і не змогли визнати свого провалу, продовжуючи трактувати будь-який патріотизм, крім російського, як “хибний”. Минуло ще 100 років, але дивовижним чином цей тип мислення залишився домінуючим у сучасній російській федерації, і саме його вона транслює, здійснюючи

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 860, спр. 157, арк. 30.

² Там само, арк. 22–22зв.

³ Там само, арк. 12.

⁴ Там само, оп. 788, спр. 160, арк. 1.

військову агресію проти України. Однак історія показує, що така позиція незмінно матиме наслідком катастрофу передовсім для самих її провідників.

Ростислав Романюк

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКВИ ТА СУСПІЛЬСТВА У ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОГЛЯДАХ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА

“Як видно, Боже Провидіння призначило Тобі в тому часі щось більше здобути – людські серця”¹, – так у своєму листі до Любомира Гузара з нагоди присвоєння вченого звання професора Римського університету писала його мати, Ростислава Гузар.

Життєвий шлях Любомира Гузара був непростим, але завершився в Україні, до якої він так прагнув. За роки своєї невтомної діяльності він щиро вболівав за долю рідної України і робив усе від нього залежне для того, щоб зберегти український дух серед українців в умовах еміграції. Ще від дитинства, яке проходило в оточенні інтелігенції, Любомир розумів важливість спілкування, передачі міркувань, ідей, які, будучи правильно почутими і зрозумілими, зрештою, дають результати. Слово та діяльність Блаженнішого Любомира Гузара як добре зерно із притчі про сіяча, яке попало на добрий ґрунт, і дало плід, що посходив і ріс.

Любомир Гузар, вже будучи патріархом, наводитиме традицію спілкування як приклад співіснування та перебування освіченого класу в співпричасті з церквою. За його спогадами з дитинства, багато чоловіків проводили час у розмовах під церковними стінами, а не всередині них. Цьому дитячому враженню майбутній кардинал, напевно, зобов'язаний першими припущеннями про те, що “церква” і “спілкування” – нероздільні поняття².

Безхмарне дитинство закінчилося у вересні 1939 р: 1 вересня Німеччина напала на Польщу. Німці почали бомбити Львів. Війна вирішила подальшу долю родини Гузарів. У 1944 р. сім'я була вимушена емігрувати до Австрії – Ярослав Гузар потрапив у списки НКВС на заслання до Сибіру³. У місті Зальцбург Любомир продовжив навчання в українській гімназії, а переїхавши у 1949 р. в США, закінчив середню освіту в Малій духовній семінарії⁴.

Молодий семінарист і згодом священник Любомир Гузар брав активну участь у влаштуванні українських громад, відтворенні національних форм життя “в мініатюрі”: залучався до роботи у молодіжних організаціях, служив капеланом у виховній оселі Спілки української молоді. Ці патріотичні організації на еміграції брали на себе дозвілля дітей, чий батьки тяжко працювали⁵. Однією із таких організацій був “Пласт”. У США у 1950 р. Любомир вступає в члени 23-го куреня УСП “Червона Калина” з осідком в Нью-Йорку і бере активну участь у їхній праці. Навіть після прийняття священничих свячень, він знаходить час на участь у курінних нарадах, на пластових Конгресах, З'їздах, нарадах виховників, де висловлює свої думки про проблеми виховання пластової молоді. Головною його темою була потреба зміни й осучаснення Пласту, щоб запобігти швидкій асиміляції⁶.

¹ “Найдорожча Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір'ю (1975–1992) / Упор. Марія Рипан, Олег Турій. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2018. С. 14.

² Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. Харків : Віват, 2018. С. 8.

³ Людина Любові і Світла: до 90-річчя від дня народження Любомира Гузара: біобібліограф. досє / Уклад. Н. Карпінська. Полтава, 2023. С. 6.

⁴ Блаженніший Любомир Гузар. Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви. URL: <https://synod.ugcc.ua/data/blazhennishyy-lyubomyr-guzar-430/>

⁵ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 35.

⁶ Блаженко-Титла Б. Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар. *Пластовий шлях*. 2015. № 3. С. 38–41.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

УДК 930.2:27(477)
Ц448

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

© Національний заповідник
“Києво-Печерська лавра”, 2025
© Автори статей, 2025

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025